

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

**VIII Університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(22–24 квітня 2014 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2014

ББК 72:74.58я73

Т66

УДК 378.4.001.2(477):001

Організаційний комітет:

Голова – ректор НТУ „ХПІ” Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ

Співголови – проректор А.П. Марченко, проректор Є.І. Сокол

Заступники голови – завідувач науково-дослідною частиною Г.В. Лісачук, завідувач навчальної частини В.Я. Бортніков

Члени оргкомітету – Д.В. Бреславський, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Спіфанов, М.Й. Заполовський, Ю.І. Зайцев, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, С.М. Космачов, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, В.М. Шамардіна

Секретаріат конференції – А.І. Бондаренко, В.В. Куліченко, Р.С. Томашевський

VIII Університетська науково-практична студентська конференція Т66 магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року [Текст] : матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / оргкомітет: Л.Л. ТОВАЖНЯНСЬКИЙ (голова) [та ін.]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014.

ISBN 978-966-593-723-4 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-2 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на VIII Університетській науково-практичній студентській конференції магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», яка відбулась 22–24 квітня 2014 року.

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-966-593-723-4 (повне зібрання)

ISBN 978-966-593-724-2 (ч. 2)

© НТУ «ХПІ», 2014

ЗМІСТ

Секція 6. Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки металів	4
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики	44
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	80
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	139

Українською: [Матвєєнко П.І., Шевченко В.В. Необхідність і особливості роботи турбогенератора в режимі синхронного компенсатора // Матеріали VIII Університетської науково-практичної студентської конференції магістрантів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (22-24 квітня 2014 року). - У трьох частинах (ISBN 978-966-593-723-4), частина 2 (ISBN 978-966-593-724-2), секція 9 "Електромеханічне та електричне перетворення енергії". - С. 186-187. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2558612>]

Ключові слова: електричні машини, турбогенератори, компенсація реактивної потужності, синхронні компенсатори.

Репозиторій НТУ "ХПІ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26308>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26308/1/Matvyeyenko_Neobkhidnist_2014.pdf

Архів НТУ "ХПІ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/37118/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/37118/>

[https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів/2014/S9/Необхідність і особливості роботи турбогенератора в режимі.pdf](https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20Університетська%20науково-практична%20студентська%20конференція%20магістрантів/2014/S9/Необхідність%20і%20особливості%20роботи%20турбогенератора%20в%20режимі.pdf)

[http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів/2014/S9/Необхідність і особливості роботи турбогенератора в режимі.pdf](http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/VIII%20Університетська%20науково-практична%20студентська%20конференція%20магістрантів/2014/S9/Необхідність%20і%20особливості%20роботи%20турбогенератора%20в%20режимі.pdf)

Збірка тез конференції (2 частина): на сайті НТУ "ХПІ" -

<http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/rmv/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/Seksii-6-9.pdf>

на dropdoc.ru - http://dropdoc.ru/doc/414541/seksii-6-9---blogi-ntu--hpi----nac%D1%96onal._nij-tehn%D1%96chnij

на zenodo - [https://zenodo.org/record/2557921/files/Сборник тезисов 8 конференції магістрантов НТУ ХПІ 2014 2 часть.pdf?download=1](https://zenodo.org/record/2557921/files/Сборник%20тезисов%208%20конференции%20магистрантов%20НТУ%20ХПИ%202014%202%20часть.pdf?download=1)

П.І. МАТВЄЄНКО, В.В. ШЕВЧЕНКО, канд.техн.наук, доцент

Необхідність і особливості роботи турбогенератора в режимі синхронного компенсатора

Компенсація реактивної потужності на великих промислових підприємствах приводить до розвантаження підключених мереж живлення від значних перетікань реактивної потужності, що суттєво знижує втрати напруги й поліпшує якість електроенергії в розподільних мережах. Існують різні засоби керування балансом реактивної потужності в електромережах. Проблема компенсації реактивної енергії (РЕ) завжди займала важливе місце в загальному комплексі питань підвищення ефективності передачі, розподілу і споживання електричної енергії. Раціональна компенсація РЕ передбачає економію грошових і матеріальних ресурсів, призводить до зниження втрат активної потужності із-за перетікань РЕ, забезпечує належну якість електроенергії, що споживається, за рахунок регулювання і стабілізації рівня напруги в електромережах.

Слідством роботи з підвищеними напругами є прискорений знос і підвищена аварійність електрообладнання. Для вирішення цієї проблеми вживаються спеціальні заходи, які нерідко приводять до погіршення показників стійкості і економічності роботи енергосистем. Зокрема, для нормалізації рівнів напруги, персонал електростанцій, що працюють на шини 110÷500 кВ, вимушений переводити турбогенератор (ТГ) в режими споживання РЕ, що дозволяє декілька понизити рівні напруги. Це з часом приводить до прискореного зносу ТГ, а, у ряді випадків, і до аварійних відключень із-за руйнування торцевих зон статорів, оскільки ТГ не розраховані на ці режими. Також не менш важливими і все більш актуальними є проблеми підвищення стійкості і надійності роботи електроенергетичних систем в цілому з урахуванням тенденції до збільшення перетікань потужності по існуючих лініях електропередач і забезпечення транспорту електроенергії на значні відстані.

СК може працювати в режимі поліпшення $\cos\varphi$ або в режимі стабілізації напруги. Звичайно електрична мережа, що живить електроенергією промислові підприємства, навантажена струмом I_n , що відстає по фазі від напруги мережі U_c . Для поліпшення $\cos\varphi$ мережі СК повинен працювати в режимі перезбудження. При цьому струм збудження регулюється так, щоб струм якоря I_a СК випереджав на 90° напругу мережі U_c і був приблизно рівний реактивній складовій $I_{N\text{reac}}$ струму навантаження I_N . В результаті мережа завантажується тільки активним струмом навантаження $I_c = I_{N\text{act}}$. При роботі в режимі стабілізації напруги струм збудження СК встановлюється постійним, такого значення, щоб ЕРС компенсатора E_0 дорівнювала номінальній напрузі мережі $U_{c.N}$. У мережі при цьому є деякий струм I_n , що визначає падіння напруги

$$\Delta U \approx I_N R_c \cos\varphi + I_N X_c \sin\varphi, \text{ В}$$

де R_c і X_c – активні і індуктивні опори мережі;

φ – кут здвигу фаз між векторами напруги і струму мережі.

Якщо напруга мережі в точці підключення СК дещо знижується із-за зростання струму навантаження I_N і стає меншим за його номінальне значення, то СК починає забирати з мережі реактивний випереджаючий струм I_a . Це зменшує падіння напруги в ній на величину $\Delta U_k = I_a X_c$. При підвищенні напруги в мережі, коли $U_c > U_{cN}$, СК завантажує мережу реактивним відстаючим струмом I_a , що приводить до збільшення падіння напруги на величину $\Delta U_k = I_a X_c$.

Останнім часом для усунення перегріву лопаток застосовують схеми вентиляції турбін невеликою кількістю пари, що дозволяє використовувати потужні ТГ, як СК, без від'єднання від турбіни. Регулюючи збудження, можна примусити СК працювати з перезбудженням, тобто віддавати реактивну потужність в мережу, або з недозбудженням, тобто споживати реактивну потужність з мережі. У тому і другому випадках СК споживає з мережі активну потужність, яка витрачається на покриття втрат, як в самому СК, так і на обертання турбіни. Тому для зниження втрат необхідно від'єднувати турбіну від валу ТГ або зменшувати опір її обертанню. Від'єднати парову турбіну від валу ТГ можна і це проводиться, коли генератор повинен працювати в режимі СК тривало. Як правило, пуск від'єданого від турбіни СГ проводиться частотним засобом.

Реабілітація зношеного електрообладнання не завжди рентабельна. У ряді випадків для підтримки необхідного рівня напруги в системі доцільно завжди ТГ використовувати, як СК. Для ТГ потужністю до 200 МВт, які потребують капітального ремонту, перспективно розглядати зміну режиму експлуатації. Необхідність інтенсивного регулювання реактивної потужності в енергосистемах робить актуальною пропозицію по переводу встановлених ТГ в режим СК. За кордоном є певний досвід в цьому питанні. Наприклад, вперше процедуру переводу ТГ в режим СК провели в кінці 80-х років французькі енергетики на ТЕС «Нанте-Шевіре».

Рішення проблеми компенсації реактивної потужності в енергосистемі України вимагає ухвалення рішень на урядовому рівні: введення заборони на демонтаж генераторного устаткування старих енергоблоків потужністю до 200 МВт включно і використання його як СК. Треба визначити механізм стимулювання електричних станцій за підтримку рівня напруги і регулювання реактивної енергії в енергосистемі, проводити комплексний, науково - обґрунтований розгляд питань компенсації реактивної енергії в діючих енергосистемах із залученням фахівців провідних організацій України і досвіду зарубіжних енергетичних організацій.

Список літератури:

1. Шевченко В.В. Оценка технической и экологической перспективы развития энергетики Украины // Якість технологій та освіти. Збір. наук. праць. - Вип. 2. – 2011. - Харків. - С. 19-25.
2. Шевченко В.В., Матвеенко П.И. О целесообразности перевода турбогенераторов в режим синхронных компенсаторов // Вісник НТУ «ХПИ» №51 - 2013 - С. 76-81.
3. Шевченко В.В., Матвеенко П.И. Способы регулирования реактивной мощности в энергосистемах // Збірник 5-ї міжвузівської НТК викладачів, молодих вчених та студентів «Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування», 11-12 грудня 2013 р., Донецький інститут залізничного транспорту. – Донецьк. – С. 53-54.

Науково-практичне видання

**VIII Університетська науково-практична
студентська конференція магістрантів
Національного технічного університету
„Харківський політехнічний інститут”**

(22–24 квітня 2014 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Відповідальний за випуск *А.І. Бондаренко*

Редактор *К.О. Костик*

Формат 60x84 1/16. Папір офісний. Різо-друк. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 10,9. Наклад 100 прим.

Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ «ХПІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Друкарня НТУ "ХПІ". 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21
